

**ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЕ СУШКИ ВИНОГРАДА НА
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Юсупов Мухторжон

Доцент Андижанского факультета Ташкентского государственного
экономического университета, доктор философии по технических наук
(PhD).

Электронная почта: Yusupov66@mail.ru

Аннотация. В этой статье мы излагаем мысли и мнения о технологии сушки винограда и процессе ее математического моделирования. Известно, что обеспечение населения фруктами и овощами в экологически чистом виде является одной из актуальных проблем современности. Одним из ее решений является поставка продукта в сушеном виде. Для него мы представили структурную структуру фруктов и овощей и процессы, происходящие в них, с помощью математических и компьютерных моделей.

Ключевые слова: алгоритм, моделирование, сушка винограда, влага, ИК-сушка, влага, температура, распределение влаги.

**PROCESS OF RESEARCH OF GRAPES DRYING ON COMPUTER
SIMULATION**

Yusupov Muxtorjon

Docent of the Tashkent financial institute of Andijan faculty,
doctor of philosophy and technical sciences (PhD).

Abstract. In this article, we present thoughts and opinions on the technology of grape drying and the process of its mathematical modeling. It is known that ensuring the population's access to ecologically clean fruits and vegetables is one of the pressing issues of modernity. One of the solutions to this problem is supplying the product in a dried form. For this purpose, we have introduced a structural framework for fruits and vegetables and the processes occurring within them using mathematical and computer models.

Keywords: algorithm, modeling, grape drying, moisture, IK-drying, moisture, temperature, moisture distribution.

Введения. Известно, что при небольшой влажности материала влага перемещается в основном в виде пара, т.е. сушка происходит за счёт молекулярного переноса пара, а при большой влажности влага частично перемещается в виде жидкости, при этом зона испарения приближается к поверхности материала, углубление поверхности высушиваемого материала увеличивается, что способствует возрастанию испарения влаги [1,2].

Ученые и исследователи всегда стремились к поиску новых методов и подходов для оптимизации процесса сушки винограда, так как именно этот этап играет важную роль в получении высококачественного вина. В рамках нашего исследования мы использовали новый подход - компьютерную модель процесса сушки винограда, основанную на математическом описании перемещения влаги в элементарных оболочках. Когда виноград сушится, происходит процесс испарения воды из ягод, который существенно влияет на конечный продукт.

Определение количества влаги в процессе сушки может быть сложным, особенно при использовании традиционных методов анализа. Поэтому, для

достоверного определения влаги, мы разработали компьютерную модель, использующую математическое описание перемещения влаги в элементарных оболочках. Эта модель позволяет более точно представить процесс сушки винограда и анализировать его в различных условиях и с учетом разных факторов влияния. Мы можем исследовать, как изменяется количество влаги в зависимости от времени, температуры, относительной влажности и других факторов. Такой подход открывает новые возможности для оптимизации процесса сушки винограда и повышения качества вина.

Целью данного исследования является анализ количества влаги в процессе сушки винограда с использованием компьютерной модели, основанной на математическом описании перемещения влаги в элементарных оболочках. Мы надеемся, что результаты этого исследования будут полезными для виноделов, помогая им принимать более обоснованные решения для достижения желаемых характеристик и качества вина.

В 2022 году Узбекистан занимает седьмое место в мире по площади виноградников, которая составляет 181 тысячу гектаров. Из них 85 000 съедобных, 73 000 мелких и 23 000 технических сортов винограда. Общий сбор винограда в 2022 году составил 1,8 миллиона тонн[5].

Литературный обзор. Изменение влажности плодов в процессе сушки играет значительную роль в процессе массообмена, который осуществляется через влагоперенос. Научные исследования, проведенные А.С.Гинзбург, А.В.Лыков, В.В.Кафаров, В.В.Красников, С.Г.Ильясов, И.А. Рогов, А.М. Остапенков, К.Г. Милицер, Р. Штраус, З.С. Салимов, Н.Р. Юсупбеков, А.А.Артиков, О.Ф. Сафаров, Ж.М. Курбанов, Х.С. Нурмухамедов, Х.Ф.Джураев, К.О.Додаев и другими учеными, были посвящены решению задач интенсификации тепло- и массообмена при переработке плодов и овощей, а также при операциях сушки, варки, десорбции, сорбции и других

видов обработки. Их разработки и рекомендации по использованию энергии, подаваемой методом ИК-конвекции, успешно внедрены в производство. Однако на данный момент проводятся исследования, направленные на выбор оптимальных способов исследования, которые позволяют использовать влияние электро-физических, тепловых и биотехнологических процессов для интенсификации технологических процессов, а также получения высушенной продукции с требуемой внешней формой и широким ассортиментом, с сохранением натуральных физико-химических свойств.

Основная часть.

Анализ литературных данных свидетельствует, что переносной влаги по оболочкам недостаточно изучено и не даны конкретные рекомендации по определению количество влаги в оболочках. Поэтому нами было проведено исследование по определению количество влаги на компьютерной модели процесса сушки винограда, применяя математической описаний перемещения влаги элементарных оболочек. Характер распределения влажности по слоям изделия оказывает значительное влияние на скорость сушки винограда. В данном случае массообменный процесс осуществляется путем влаго переноса внутри материала. В ходе исследования в качестве объекта был выбран виноград и процесс его сушки. А также продукта был изучен для создания математической модели процесса сушки винограда физико-химический состав.

При получении математических моделей процесса мы опирались на работы зарубежных и отечественных ученых и создали собственную модель.

Используя диаметра материала и другие коэффициенты Получили следующее:

$$\frac{dX_i}{d\tau} = \frac{1}{\left(\frac{4\pi R^3}{3} - \frac{4\pi R^3}{3}\right) * \rho} \left[\left(\frac{2\pi D}{\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}}} * (x_i - x_{i+1}) - \frac{2\pi D(x_{i+1} - x_{i+2})}{\frac{1}{d_{i+1}} - \frac{1}{d_{i+2}}} \right) \right]$$

При разработке классификации высушиваемых материалов внимание уделяем их структуре и видам связи с материалом. Термическое сопротивление материала и количество тепла, которое следует подвести к нему в процессе сушки для его нагрева, рассчитываем при помощи коэффициентов теплопроводности и теплоемкости, по плотности.

Используя математические модели и программу MATLAB получаем компьютерные результаты.

На рисунках 1-2 приведены распределения температуры в слоях винограда в зависимости от импульсов плотности ИК- потоков.

Целью зоны предварительной ИК-обработки является достижение максимального значения коэффициента влагоотдачи, что достигается за счет образования микротрещин на поверхности или максимального разрушения кожицы винограда путем оптимальной импульсной ИК-обработки. В данной зоне управляемый процесс протекает в кожице винограда. В данной зоне можно не учитывать сушки винограда из-за кратковременности процесса. Для данной зоны наибольшее значение имеет исследование распределение температуры в слоях материала, так как превышение значение температуры за 70°С снижает качественные показатели винограда.

$$d = 8 \text{ мм}, T_v = 70^\circ \text{C}, q_1 = 21 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 45 \text{ с},$$

$$\tau_{\text{вых}} = 30 \text{ с}, q_2 = 3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.1. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК-импульсной обработке

$$d = 12 \text{ мм}, T_v = 70^\circ \text{C}, q_1 = 23,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2},$$

$$\tau_1 = 45 \text{ с}, \tau_{\text{вых}} = 30 \text{ с}, q_2 = 6,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2},$$

$$\tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.2. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК-импульсной обработке

Результаты теоретических исследований зоны предварительной ИК-обработки на компьютерной модели показывает, что для обработки винограда со средним диаметром $d = 8 \text{ мм}$ требуемым оптимальным значением плотности первого ИК-облучения является $q_1 = 21 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 45 секунд и соответственно второго ИК-облучения является $q_2 = 3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 25 секунд. При такой обработке средняя значения температуры материала на выходе из зоны составляет $t_{\text{вых}} = 69,92^\circ \text{C}$.

Соответственно для $d = 12\text{мм}$, имеем $q_1 = 23,5 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 6,5 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$,
 $t_{\text{вых}} = 67,06^\circ\text{C}$, для $d = 16\text{мм}$, имеем $q_1 = 25,5 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 7,8 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 62,46^\circ\text{C}$ и
 для $d = 20\text{мм}$, имеем $q_1 = 27,5 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 9 \frac{\kappa\text{Вт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 59,1^\circ\text{C}$.

Целью зоны конвективной ИК-сушки является высушивание винограда до заданной влажности, процесс сушки в данной зоне характеризуется распределением влажности в мякоте винограда. За счет испарение влаги материал охлаждается что снижает скорость процесса сушки, это компенсируется за счет поддержания на заданном значений температуры винограда, путем подвода тепла оптимальным значением импульсного ИК- облучения.

Для улучшения влагопроницаемости кожуры винограда могут быть использованы различные методы, в том числе кратковременное ИК- воздействие. Предлагаемые рекомендации были использованы при создании полупромышленной установки сушки винограда.

Выводы. Проведенные полупромышленные испытания показывают достоверность теоретических выводов и результатов исследования на компьютерной модели.

При этом влажность высушенного материала с его естественной влажностью, может снижаться до влажности готового продукта. С увеличением коэффициента влагоотдачи увеличивается время сушки материала. Также большое значение имеет коэффициент термодиффузии кожицы винограда, чем меньше пористость кожицы, тем эффективнее протекает процесс сушки. В процессе сушки винограда экономическая эффективность определяется применением энергосберегающего устройства, дающего воздействие ИК-инфракрасных лучей в импульсном режиме. Потому что при повышении температуры в рабочей зоне до достаточного

уровня продолжительность передаваемого импульса сокращается до предела и появляется возможность экономить электроэнергию. Мы считаем, что данную технологию целесообразно использовать в хозяйствах, занимающихся выращиванием фруктов и овощей. Анализ результатов, проведенных на компьютерных моделях, показывает возможность интенсификации процесса сушки виноградных материалов.

Литература

1. Yusupov, M. (2022). REALIZATION OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE DRYING OF GRAPE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 343-346.

2. Ильясов С.Г., Красников В.В. Применение метода одновременного измерения терморadiационных характеристик к исследованию оптических свойств капиллярно - пористых коллоидных тел. -М.: Труды МТИП. 1988. - с.49-56.

3. Tojiboevich, Yusupov Muhtorjon, and Parpiev Gafurjon Gayratovich. "MATHEMATICAL AND SOFTWARE TOOLS FOR OPTIMIZING THE GRAPE DRYING PROCESS." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.04 (2022): 116-121.

4. Х.Ф. Джураев, Н.Р. Юсупбеков, А.А. Артиков и др. Промышленные испытания способа сушки дыни по схеме вяление — конвективная сушка, «Хранение и переработка сельхозсырья», 2002. № 3. с.36-37.

5. <https://kun.uz/news/2023/08/10/2022-yil-ozbekistonda-18-mln-tonna-uzum-yetishtirildi-qxv>

6. А.Х.Маматкулов, М.Т.Юсупов, А.А.Артиқов. Исследование на компьютерной модели процесса сушки винограда // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2011. №5. - С.43-47.